

BACILLUS AVLODIGA MANSUB KERATINOLITIK MIKROORGANIZMLARNI SKRINING QILISH

Abduraximova A.A., Sayliev M.U., Alimova B.X., Pulatova O.M.,
Maxsumxanov A.A.

O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Mikrobiologiya instituti, Toshkent,
O‘zbekiston. E-mail: balimova@list.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15579943>

Annotatsiya: Keratin chiqindilari tobora jiddiy ekologik va sog‘liq uchun xavfli bo‘lib bormoqda. Keratin chiqindilari asosan keratin oqsilidan iborat bo‘lib, tabiatdagi eng qiyin parchalanadigan polimerlardan biri hisoblanadi hamda ko‘plab fizik, kimyoviy va biologik omillarga chidamli. Fizik va kimyoviy usullar ekologik jihatdan zararli va qimmat bo‘lganligi sababli, keratinni mikroblarning keratinaza fermenti yordamida parchalash katta ahamiyatga ega, chunki bu usul ekologik jihatdan qulay va iqtisodiy jihatdan samaralidir. Ushbu tadqiqotning maqsadi parrandachilik fermalarining murakkab organik chiqindilarini utilizatsiya qilish uchun yuqori keratinolitik faollikka ega bakteriyalarni tekshirishdan iborat. Ushbu tadqiqotda, *Bacillus* avlodi bakteriyalari keratinolitik faollik uchun tekshirildi. Skringing natijasida keratinga nisbatan maksimal fermentativ faollikka ega shtammlar tanlab olindi.

Kalit so‘zlar: keratinolitik faollik, keratinaza, pat va tuklar chiqindilari, chiqindilarni qayta ishlash, mikroorganizmlarni skringing.

Аннотация: Кератиновые отходы становятся все более серьезной опасностью для окружающей среды и здоровья. Кератиновые отходы в основном состоят из белка кератина, который является одним из самых трудно разрушаемых полимеров в природе и устойчив ко многим физическим, химическим и биологическим агентам. Поскольку физические и химические методы являются экологически вредными и дорогостоящими, микробная деградация кератина с использованием фермента кератиназы имеет большое значение, поскольку она и экологически безопасна, и экономически эффективна. Цель настоящего исследования заключается в скрининге бактерий с высокой кератинолитической активностью для утилизации сложных органических отходов птицефабрик. В настоящей исследовании проведен скрининг бактерий рода *Bacillus* на кератинолитическую активность. В результате скрининга отобраны штаммы, обладающие максимальной ферментативной активностью по отношению к кератину.

Ключевые слова: кератинолитическая активность, кератиназа, перопуховые отходы, переработка отходов, скрининг микроорганизмов.

Abstract: Keratin waste is becoming an increasingly serious environmental and health hazard. Keratin waste mainly consists of keratin protein, which is one of the most difficult to degrade polymers in nature and is resistant to many physical, chemical and biological agents. Since physical and chemical methods are environmentally harmful and expensive, microbial degradation of keratin using the enzyme keratinase is of great importance because it is both environmentally friendly and cost-effective. The aim of this study is to screen bacteria with high keratinolytic activity for the utilization of complex organic waste from poultry farms. Objects and methods of study. Bacteria of the genus *Bacillus* were screened for keratinolytic activity. As a result of screening, strains with maximum enzymatic activity towards keratin were selected.

Key words: keratinolytic activity, keratinase, feather and down waste, waste recycling, microorganism screening.

Keratin – bu fibrillyar (tolasimon) protein bo‘lib, inson va hayvonlarning terisi, sochlari, tirnoqlari, shoxi, tuyog‘i, tuklari va parranda patining asosiy tarkibiy qismi hisoblanadi. U biologik jihatdan juda mustahkam bo‘lib, himoya funksiyalarini bajaradi. Keratin molekulasi aminokislotalardan tashkil topgan va u ikki asosiy turga bo‘linadi [1]. **Alfa-keratin** (odam va

sutemizuvchilarda) – spiral shaklda bo‘lib, asosan soch, jun, tirnoq va terida uchraydi. Elastiklik va mustahkamlikka ega hisoblanadi. **Beta-keratin** (qushlar va sudralib yuruvchilarda) – ko‘proq qatlamli, kristallik strukturaga ega bo‘lib, qushlar patlari, sudralib yuruvchilarning tangachalarida bo‘ladi.

Keratinning o‘zi tabiiy va zararsiz modda bo‘lsa-da, **keratin chiqindilari (ayniqsa hayvon manbali keratin, masalan, shox, tuyuq, soch va parranda patlari)** katta miqdorda to‘planib **atrof-muhit uchun global muammolarni** keltirib chiqaradi. Keratin suvda, kislotada, ishqorda erimaydi va **tabiatda juda sekin parchalanadi. Shu sababli bu** uni chiqindi sifatida xavfli ekanini anglatadi, ular yillab saqlanib qolishi mumkin.

Parranda fabrikalarida har yili **million tonnalab patlar** chiqadi. Parrandachilik, go‘sht sanoati, sartaroshxona, charm sanoatidan chiqadigan keratin chiqindilari ko‘p joy egallaydi. Aksariyat holatlarda ular yoqib yuboriladi yoki ko‘miladi. **Yondirilganda** havoga **toksik gazlar** (SO₂, NO₃) chiqadi. **Ko‘milganda** yer osti suvlarini ifloslantiradi. Agar chiqindi sifatida keratin yoqilsa **CO₂, metan** ajraladi – bu esa global isish jarayonini tezlashtiradi [2, 3].

Keratinaza – bu **keratinni** parchalay oladigan gidrolitik ferment bo‘lib, u asosan mikroorganizmlar (bakteriyalar va zamburug‘lar) tomonidan ishlab chiqariladi. Bu ferment keratinni **peptidlar va aminokislotalarga** parchalaydi, natijada esa uning biologik qayta ishlanishiga yordam beradi. Ko‘plab mikroorganizmlar ya‘ni bakteriyalardan *Bacillus*, *Streptomyces*, *Pseudomonas*, *Actinomyces* avlodlari, zamburug‘lardan *Aspergillus*, *Trichophyton*, *Microsporum*, *Fusarium* avlodlari vakillari keratinazani sintez qiladi [3].

Ushbu mikroorganizmlar keratinli chiqindilar (parranda pati, jun, shox-tirnoq qoldiqlari) mavjud bo‘lgan muhitda rivojlanadi va keratinazalar ishlab chiqarib, ularni parchalaydi. Keratinaza fermenti serin proteazalar guruhiga mansub bo‘lib fermentlarning 3.4.99.11 sinfiga kiradi.

Keratinazani ko‘pgina sohalarda qo‘llash mumkin: biotexnologiya va ekologiya, chorvachilik va parranda fabrikalaridagi keratin chiqindilarini (parranda pati, jun, shox-tirnoq qoldiqlari) biologik yo‘l bilan utilizatsiya qilish uchun ishlatiladi. Biogumus va organik o‘g‘itlar ishlab chiqarishda foydalaniladi.

Keratinazalar sanoat darajasida fermentativ biotexnologiyada muhim ahamiyatga ega. Keratinaza fermenti uchun substrat sifatida keratin oqsilini Xichiyantsa usuli bilan gidrolizlash orqali bir necha bosqichda amalga oshirildi. Gidrolizlangan patlar, shuningdek, tuklar pat uni nomi bilan ham tanilgan. Bu jarayon patlarning asosiy oqsili bo‘lgan keratinni aminokislotalar va peptidlar kabi oddiyroq, hazm bo‘ladigan birikmalarga parchalaydi.

Proteaza hosil qiluvchi bakteriyalarni skrining qilish uchun O‘zbekiston Respublikasining turli ekologik hududlaridan ajratilgan va O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Mikrobiologiya institutining Enzimologiya laboratoriyasida saqlanayotgan *Bacillus* avlodiga mansub shtammlaridan foydalanildi. Keratinaza faolligining potentsial ko‘rsatkichi sifatida proteaza faolligini skrining qilish uchun standart yondashuv bo‘lmaganligi sababli keratinolitik faollikni birlamchi skriningi yog‘siz sutdagi kazeinning gidrolizi orqali amalga oshirildi (yog‘siz sutda zonalar hosil bo‘lishi).

Barcha proteaza-musbat bakteriya shtammlari patlar bilan boyitilgan muhitda 144 soat davomida uglerod va azotning yagona manbai bo'lgan keratindan foydalanib inkubatsiya qilindi. Patlarning degradatsiyasi vizual tarzda tahlil qilindi.

Patlarni butunlay parchalashga qodir bakteriyalar eng yaxshi keratinaza hosil qiluvchi bakteriyalar hisoblanib, keyingi tajribalar uchun tanlab olindi. Tadqiqot natijasida tovuq patlarini parchalash darajasi yuqori bo'lgan *Bacillus* avlodiga mansub 4 ta faol shtammlar tanlab olindi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Anbesaw, M. S. (2022). Bioconversion of keratin wastes using keratinolytic microorganisms to generate value-added products. *International journal of biomaterials*, 2022(1), 2048031.
2. Aimon Khan, Kashif Mehmood, Akhtar Nadhman, Sami Ullah Khan, Aamer Ali Shah, Ziaullah Shah (2024). Microbial production of keratinase from *Bacillus velezensis* strain MAMA: A novel enzyme for eco-friendly degradation of keratin waste, Heliyon. Volume 10, P.2405-8440, <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e32338>
3. Da Silva, Ronivaldo Rodrigues (2018). "Keratinases as an alternative method designed to solve keratin disposal on the environment: its relevance on agricultural and environmental chemistry." (2018): 7219-7221.